

O BLOCO COMO PATRIMÔNIO: O CASO DO EDIFÍCIO R3 DE MILTON RAMOS E ALEIXO FURTADO¹

*The residential block of Brasilia as architectural heritage: a case study on Milton Ramos
and Aleixo Furtado's R3 building*

*"Bloque" residencial de Brasilia como patrimonio arquitectónico: Notas sobre el edificio
R3 de Milton Ramos y Aleixo Furtado*

CERUTI, Luiza Loivos de Azevedo

Arquiteta pela Universidade de Brasília.

luiza.ceruti@gmail.com

MEDEIROS, Ana Elisabete

Doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília.

Professora adjunta da Universidade de Brasília (THAU/FAU)

ana@unb.br

¹ Esta pesquisa fez parte do trabalho de conclusão da cadeira de Teoria e História do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília

RESUMO

Este trabalho reflete sobre as estratégias existentes acerca da preservação dos blocos de superquadra de Brasília. Tem o objetivo de reunir recursos que possam servir como referências e justificativas para a conservação do edifício R3, Bloco C da SQS 203 (Milton Ramos e Aleixo Furtado, 1972), pois avalia este exemplar como representativo de um marcante período para a produção cultural do país. O artigo possui duas partes: a primeira discorre sobre diversos momentos da história da capital, passando pelas ideias que foram fundamentais, tanto para o projeto de Lucio Costa quanto para a pré-fabricação – explorada na construção da cidade e no projeto do bloco R3. A segunda, por sua vez, aborda recursos de preservação que vão além do tombamento, bem como diferentes conceitos de patrimônio. Por fim, são apresentados notas e subsídios demonstradores da significância do edifício estudado.

Palavras-chave: Brasília. Arquitetura moderna. Significância.

ABSTRACT

This article reflects upon the existing strategies regarding the preservation of Brasília's residential blocks, in its superquadras. Aims to gather resources that state the cultural significance for the R3 building (by Milton Ramos and Aleixo Furtado, built in 1972 at the superquadra SQS 203), justifying its conservation as a remarkable sample of an important period for Brazil's cultural activity. The essay is divided in two parts. The first discusses several moments in the capital's history, exploring fundamental ideas both for Lucio Costa's project and for prefabrication techniques – explored in the construction of the city and in the R3 block. The second part, in turn, addresses preservation practices that go beyond heritage protection, as well as concepts regarding memory and legacy. At last, notes and subsidies that demonstrate the building's significance are presented.

Keywords: Brasilia. Modern architecture. Significance.

RESUMEN

Este artículo reflexiona sobre diferentes estrategias relacionadas a la preservación de los bloques residenciales de Brasília. Pretende recopilar apuntes acerca de la significación cultural del edificio R3, (de Milton Ramos y Aleixo Furtado, 1972), ubicado en la superquadra SQS 203, analizándolo como muestra de un período importante de la producción cultural brasilera. El ensayo tiene dos partes. El primero aborda diferentes momentos de la historia de la capital, recorriendo ideas importantes, tanto para el proyecto de Lucio Costa como para las técnicas de prefabricación, exploradas en la construcción de la ciudad y en el edificio R3. La segunda parte, a su vez, aborda prácticas de conservación que van más allá de la protección patrimonial, así como conceptos en torno a la memoria y la significación. Finalmente, e presentan notas y subvenciones que demuestran la relevancia histórica del edificio estudiado.

Palabras clave: Brasilia. Modernismo. Herencia.

O BLOCO COMO PATRIMÔNIO: O CASO DO EDIFÍCIO R3 DE MILTON RAMOS E ALEIXO FURTADO

Introdução

Entre o final da década de 1950 e o início da de 1960, o Brasil da Bossa Nova vislumbra um momento de sonho e esperança, consolidado pela construção de Brasília – que acaba por simbolizar essa procura pelo ideal de modernidade e união nacional, após anos de busca das vanguardas artísticas por uma identidade cultural verdadeiramente brasileira. Neste período, o país testemunha uma produção arquitetônica marcada pelo desenvolvimento de novos estilos e escolas modernistas. Chega na nova capital uma geração de jovens arquitetos de repertório vanguardista que desencadeou uma produção riquíssima – não somente no que diz respeito aos seus icônicos edifícios monumentais, como o Palácio da Alvorada e a Catedral de Brasília (Oscar Niemeyer), mas também àqueles de caráter residencial que compõem as superquadras.

A superquadra é a base da unidade de vizinhança de Brasília. E seus edifícios, os blocos, são condomínios verticalizados com seis ou três andares sobre pilotis. Esta tipologia foi intensamente explorada pelos arquitetos que os projetaram durante estas décadas iniciais de Brasília, valendo-se deste espaço para experimentações e variações sobre um mesmo tema. Ainda assim, era comum que um mesmo projeto fosse replicado em diferentes superquadras, recorrendo inclusive à pré-fabricação para sistematizar processos de construção em massa.

Muitos desses edifícios possuem mais de 50 anos de idade, e é natural que eles envelheçam e necessitem de manutenção, além de adaptações de acessibilidade – como rampas de acesso. Intervenções são necessárias e, com elas, naturalmente surgem questões quanto à preservação de características específicas do projeto.

O reconhecimento do Plano Piloto como patrimônio (UNESCO, 1987) diz respeito ao conjunto urbanístico em si, em suas quatro escalas – monumental, gregária, bucólica e habitacional – e não aos edifícios que o compõem individualmente. Esta situação traz à tona um debate acerca do incentivo à preservação dos blocos das superquadras, que constituem a rica arquitetura habitacional do Plano Piloto. Seria tombamento a solução, ou esta alternativa poderia nos levar a um processo generalizado de patrimonialização?

Com o objetivo de abordar essa questão, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) criou o Selo CAU/DF (2020), a fim de incentivar a preservação da arquitetura da capital e congratular as gestões que prezam pelo cuidado em proteger características particulares de cada projeto. Em 2020, o oitavo selo foi para o Bloco C da SQS² 203, de coautoria de Milton Ramos e

² Em Brasília, as superquadras são chamadas pela abreviação SQ, seguida por letras que indiquem sua localização. SQS diz respeito às Superquadras Sul, SQN às Superquadras Norte, e assim por diante. A organização de Brasília é diferente da maioria das cidades brasileiras. Cada quadra é diferenciada por um número. Os blocos são indicados por letras, começando no acesso viário da quadra e seguindo para seu interior, em ordem alfabética.

Aleixo Furtado, referido por Ramos como R3 em “A Invenção da Superquadra” (FERREIRA; GOROVITZ, 2009).

Mesmo que um edifício seja premiado pelo CAU/DF devido ao seu bom estado de conservação, não há garantias de que o presente estado de preservação seja mantido. Sempre que mudam os moradores, muda a dinâmica do condomínio, as intenções e a noção de valor acerca da obra original. Por isso, é comum ver intervenções que desconsiderem pontos fortes do projeto, renunciando parte de sua narrativa arquitetônica. Este trabalho se propõe a, assim, estudar variadas formas, além do tombamento, de se incentivar o resguardo dessas características. A partir de uma visão parcial e predominantemente técnica, são reunidos diferentes pontos de vista sobre a conservação do bloco e angariadas premissas para a aplicação de estratégias passíveis de casos como este.

Como base metodológica para este trabalho, foi adotada a revisão bibliográfica, passando por teses, dissertações de mestrado, artigos e livros. Além disso, também foram ouvidos especialistas da área, acerca do edifício de Ramos e Aleixo, com o uso de formulários³.

O texto percorre objetivos específicos estruturados em duas partes: a primeira aborda a construção de Brasília e a superquadra, os seus blocos residenciais característicos e, por fim, o uso da pré-fabricação neste contexto. A segunda parte apresenta o edifício R3, o descreve e analisa. Introduce e desenvolve questões referentes ao ponto de vista patrimonial, para então, refletir sobre práticas preservacionistas que não necessariamente levam ao tombamento. Por fim, são apresentados subsídios para que as práticas levantadas possam ser aplicadas ao edifício em questão.

À guisa de conclusão, aponta-se o edifício analisado como objeto de memória. Para justificar sua importância, são retomados conceitos desenvolvidos no texto e expostos possíveis desdobramentos futuros.

Brasília, a superquadra, os blocos e o pré-moldado

Construída do zero e em um recorte curtíssimo de tempo, Brasília tornou, no período em que foi edificada, tangível para a população o que seria um ideal moderno e nacionalista segundo a visão de Juscelino Kubistchek. A sua construção, entre 1956 e 1960⁴, foi motivo de muitas migrações em direção ao planalto central. Entre os que vieram para Brasília desfrutar daquele gigantesco canteiro de obras, encontram-se arquitetos, muitas vezes recém-formados, que tiveram a oportunidade de trabalhar ao lado de grandes nomes da arquitetura moderna como Oscar Niemeyer e Lucio Costa no erguimento da cidade. Isso engatilha uma série de experimentações em arquitetura, reforçando o moderno e ao mesmo tempo abrindo espaço para novas questões (ROSSETTI, 2012, p. 25).

³ No momento do desenvolvimento desta pesquisa, o Brasil passava pela pandemia de COVID-19. Por isso, como forma de evitar possíveis contaminações, algumas atividades foram adaptadas.

⁴ A data apresentada utiliza como base a fundação da NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital, em 1956, como ponto de partida da execução do plano de construção de Brasília. E, considera-se a sua entrega em 1960, ano de inauguração da cidade, apesar de muitos de seus edifícios e superquadras só terem sido concluídos mais tarde.

Toda uma geração de arquitetos e urbanistas foi inspirada pelo então momento de discussões trazidas pelo movimento modernista – cuja influência aparece em cada um dos projetos apresentados para o concurso de Brasília. O primeiro colocado, Lucio Costa, apresenta em sua proposta (1957) as superquadras – em faixas contínuas dispostas de ambos os lados do eixo rodoviário, cercadas por cinturões verdes⁵. Quatro superquadras configuram uma “unidade de vizinhança”. O termo, cunhado por Perry (1929), parte do “conceito sociológico de vizinhança que em seu entendimento clássico é uma área onde os habitantes se conhecem pessoalmente, têm hábito de se visitar, ou de trocar objetos, serviços e de fazer de vez em quando coisas em comum.” (BARCELLOS, 2001, p. 3).

A moradia, materializada pelo bloco, é então atendida pelos serviços que supririam necessidades “imediatas”, dos seus moradores – escolas, comércio, hospitais, esporte e lazer (BENEVOLO, 2017).

Dentro destas “super-quadras” os blocos residenciais podem dispor-se da maneira mais variada, obedecendo porém a dois princípios gerais: gabarito máximo uniforme, talvez seis pavimentos e pilotis, e separação do tráfego de veículos do trânsito de pedestres, mormente o acesso à escola primária e às comodidades existentes no interior de cada quadra. (COSTA, Lucio. 1957, item 16.)

A tipologia proposta por Lucio e replicada pela cidade é bem representativa de seu alinhamento com Le Corbusier (FICHER, Sylvia et al, 2003). E, para entender o bloco é preciso lembrar seus precedentes. Em 1926, Le Corbusier publica na revista *L’Esprit Nouveau*, seus cinco pontos da arquitetura moderna, que influenciariam nos anos seguintes toda uma geração modernista e o chamado *International Style*, ou Estilo Internacional (BENEVOLO, 2016).

Esta lista traz princípios do pensamento moderno, muitos deles observados nos blocos que compõem a unidade de vizinhança brasiliense. **Pilotis** liberam ao pedestre o espaço do solo que seria ocupado pelo edifício, promovendo conexão com a natureza por meio de um espaço intermediário entre o público e o privado. O **terraço-jardim** “devolve” à natureza a área verde que cede espaço à construção. A **planta livre** e a **fachada livre** dariam mais liberdade para a divisão interna do objeto e ao posicionamento das esquadrias, respectivamente, ao tornar tanto a fachada quanto a planta independentes da estrutura. Por fim, a **janela em fita** integra os ambientes com o seu exterior e contribui com a luminosidade.

Entre os anos de 1940 e 1950, no Rio de Janeiro, apresenta-se o que hoje é conhecido como a escola carioca, que Segawa coloca como “ensaios da nova capital do país” (2014, p. 122) dada a sua visível influência nas formas arquitetônicas brasilienses. De forte caráter corbusiano, esta geração teve entre seus principais representantes Lucio Costa e Oscar Niemeyer, protagonistas da construção da nova capital. A qualidade de sua arquitetura dá início à consolidação de um moderno brasileiro, apesar de antes famoso por ser um “estilo internacional” (ibidem).

Outro precedente para os blocos de Brasília é o Conjunto Habitacional do Parque Eduardo Guinle (Figura 1). Um dos destaques da Escola Carioca, o projeto se mostrou um preâmbulo à superquadra. Seus blocos, com seis ou sete andares de apartamentos sobre pilotis, possuem fachadas marcadas

⁵ A Superquadra e seus cinturões verdes foram influenciados fortemente pelo conceito de Cidade-Jardim, de Howard (1898).

por um jogo de texturas, lembrando soluções adotadas mais tarde em blocos residenciais de Brasília. O projeto também explora a planta e fachada livres da estrutura, bem como o diálogo entre a arquitetura e o urbanismo da vizinhança (LIMA, 2009; ROSSETTI, 2012).

Na superquadra em Brasília, esta linguagem se torna paisagem do Plano Piloto – blocos sobre pilotis, com planta e fachada livres, muitos com janela em fita, mas não exclusivamente: por vezes, ela é substituída por uma malha quadriculada de brise-soleils. Ainda, é frequente o uso de cobogós⁶ ocupando parcialmente ou toda a fachada de fundo do edifício.

Figura 1: Parque Eduardo Guinle, croqui de Lucio Costa, 1943.

Fonte: WINSK, 2001 apud LIMA, 2009.

O único ponto de Corbusier não explorado na onda de construção de 1959 é o terraço-jardim. Em Brasília, ele é mais encontrado em edifícios contemporâneos e pós-modernos, naqueles onde há aproveitamento da cobertura, em especial na criação de espaços comunitários do condomínio.

Portanto, diferentes períodos de construção dos edifícios compõem a superquadra. Do início dos anos 1960 até o fim da década de 1970 são mais vistas influências racionalistas e brutalistas – respectivamente das escolas carioca e paulista de arquitetura moderna. Já na década de 1980, os com características pós-modernas passam a ser mais frequentes (AMORIM; FLORES, 2005). Mas, apesar das diferenças estilísticas, muitos projetos recentes ainda fazem referência às primeiras gerações, com elementos pré-fabricados, como cobogós e placas de concreto.

A primeira linhagem de Brasília viu uma oportunidade única de exploração de partidos projetuais dentro da tipologia do bloco, reforçando ideais modernistas e expandindo-os (ROSSETTI, 2012). Como colocou LIMA, “desenhou-se aqui um modernismo particular, baseado nos tipos encarnados pelo maquinismo de dinâmica e distribuição plurais, convergentes e expansivas. Edifícios semelhantes, de mesmo tipo, mas com articulações distintas e complexas.” (2008, p. 42, l 3-5)

Isso porque, enquanto o modernismo surge na Europa industrial, o Brasil, neste período das vanguardas, possuía um parque industrial embrionário. Sua consolidação é impulsionada durante

⁶ 65% dos blocos construídos em Brasília durante as décadas de 1960 e 1970 usam cobogós como elemento de vedação (AMORIM; FLORES, 2005, p. 43). O cobogó é uma criação pernambucana que permite a entrada de luz e ventilação, patenteada em 1930. Ver: DE OLIVEIRA, AF; BAUER, BC, 2011.

o governo JK, um belo encontro entre a concepção de Brasília e os avanços tecnológicos da época, motivando a exploração de novas possibilidades em construção deste recorte de espaço-tempo.

O canteiro ininterrupto que se vivenciou na construção de Brasília era campo de diversas experimentações construtivas. As nuances propositivas presentes nas soluções edificadas é resultado desse contexto de avanço tecnológico e das influências dissimiles que foram sendo aplicadas pela geração de arquitetos envolvidas no empreendimento que resultou na cidade (LIMA, 2013, p. 2).

No erguimento da nova capital, a política desenvolvimentista de Juscelino Kubistchek, junto à consolidação do parque industrial brasileiro do final da década de 1950, potencializou a fabricação e o uso de elementos industrializados na construção da capital – da escala monumental à habitacional. Entretanto, é importante ressaltar que este mercado não era muito extenso – principalmente no que se refere à metalurgia. Devido ao caráter jovem da indústria no país, as estruturas pré-fabricadas em aço não conseguiriam competir com o concreto armado (BRUAND, 2010). Ainda, a “nova arquitetura” favoreceu todo um mercado de produtos industrializados voltados para a construção civil.

Desde as vanguardas do movimento moderno é discutida a industrialização do design e da arquitetura. Nas superquadras, algumas construtoras adotaram esse procedimento para a replicação dos blocos residenciais. E, no espírito de experimentação da cidade-canteiro de obras, torna-se mais uma técnica a ser explorada. Alguns dos arquitetos que se destacaram nesta área dentro do contexto brasiliense são Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima, com experimentações por todo o Campus da nova Universidade de Brasília (UnB).

Em 1969, a construtora Rabello S.A.⁷ contrata o arquiteto Milton Ramos⁸ para um projeto de curto prazo e rápida execução – blocos residenciais para as superquadras 400s, de três andares sobre pilotis. O projeto, intitulado pelo arquiteto de R2, foi amplamente reproduzido por Brasília, ao facilitar sua replicação facilitada pela técnica construtiva de pré-fabricação (LIMA, 2008, 2013).

Em 1972, a mesma construtora convida Ramos para um novo projeto com pré-fabricação. Desta vez, o arquiteto soluciona algumas questões do edifício R2 em seu novo R3 – em parceria com Aleixo Furtado. Construído entre 1972 e 1974, o bloco residencial de 6 andares sobre pilotis possuiria, na cidade, dois exemplares. Entretanto, somente um foi executado, na SQS 203 (Figura 2), ocupando o posto de “Bloco C” (ver nota 1).

⁷ Uma instituição de grande destaque na construção de Brasília, responsável pela edificação de marcos importantes da arquitetura da cidade, como o Palácio do Planalto.

⁸ Milton Ramos veio a Brasília em 1959 como arquiteto recém-formado. Acompanhou obras e fez o projeto executivo de edifícios de grande notoriedade, como o Palácio Itamaraty e o Teatro Nacional. Sua experiência mostra cuidado visível com a execução da obra desde a prancheta (LIMA, 2008).

Figura 2 - Localização do edifício R3 na SQS 203.

Montagem de autoria própria, com imagem retirada do Google Earth.

O bloco R3: Estratégias de preservação e notas acerca da sua significância

Fruto de uma parceria entre Milton Ramos e Aleixo Furtado, o tipo R3 (Figura 3) foi projetado para receber funcionários do Ministério das Relações Exteriores. Seu único exemplar está localizado na SQS 203. Possui 36 apartamentos de 170,50m² divididos por três prumadas, cada uma com dois elevadores. São seis pavimentos sobre pilotis, mais uma garagem subterrânea para os moradores. Trata-se de uma configuração comum – claro, com algumas variações – nas quadras 100, 200 e 300. Sua plasticidade, entretanto, destaca-se bastante dentro do universo das quadras residenciais de Brasília.

Figura 3: Edifício R3 (SQS 203, Bloco C)

Fotografia de autoria própria, fevereiro de 2021.

É um bloco pré-fabricado, com sistema de placas de 4 ou 5 painéis agrupados. Cada painel possui uma depressão em forma de trapézio ora cega, ora preenchida por uma janela, criando um ritmo de cheios e vazios na fachada. As placas são apoiadas em vigas “T” em concreto aparente, que vencem o vão transversal de 14m. A parte superior destas vigas forma o piso. Estes detalhes

demonstram a atenção e coesão entre estrutura e estética de Ramos, cuidado mostrado desde os esboços da montagem do edifício (Figura 4).

Figura 4: Croqui de Ramos que demonstra a montagem e o sistema de painéis.

Fonte: LIMA, 2008.

Pilares, caixas de elevadores e pilotis foram concretados na obra. Já as paredes, placas de fechamento e armários foram produzidos em fábrica e levados prontos. Sua planta (Figura 5) possui quatro quartos – sendo dois deles suítes –, cozinha, lavanderia, sala de estar e dependências de empregados⁹.

Figura 5: Plantas de pavimento-tipo e dos pilotis do bloco R3.

Fonte: LIMA, 2008, p.139.

Como toda matéria, o edifício é suscetível não só aos efeitos do tempo, mas também do uso habitacional em si. No R3 já foram realizadas intervenções decorrentes do seu uso, como a adição de aparelhos de refrigeração na fachada e a restauração de seu concreto aparente, em 2011 (CAU/DF, 2020).

⁹ Dados provenientes da leitura do projeto, do trabalho de LIMA (2008, 2013) e do levantamento realizado por FERREIRA E GOROVITZ (2009).

O bloco que, enquanto projeto, não tinha intenção alguma de se tornar monumento, inegavelmente revelou-se, como tantos outros exemplares da arquitetura não-monumental brasileira, um *je ne sais quoi* na paisagem da superquadra. Suas qualidades plásticas e construtivas trazem, ao olhar da comunidade, com base em RIEGL (1903), uma posição de monumento não intencional. Nas palavras de LIMA:

Monumentos porque incorporam ao longo do tempo atributos históricos, além de representarem um modo específico de fazer arquitetura, testemunhos de uma etapa marcante da arquitetura moderna brasileira e de Brasília. *Não intencional* porque em suas origens os edifícios buscavam essencialmente satisfazer uma necessidade prática, sem a pretensão deliberada de legar às gerações futuras o testemunho de uma atividade artística, cultural, sem a pretensão de ser um “monumento”. De outra forma, (...) fazem parte do repertório arquitetônico destinado ao dia a dia sem deliberada pretensão monumental no espaço da capital. (2017, p. 344, l.5.)

Ainda que dotado de um valor patrimonial, o R3 revela a dificuldade na preservação da arquitetura moderna (DINIZ, 2011) – que é vista inclusive em caso de bens protegidos, como é a U.V. compreendida pelas SQS 107, 108, 307 e 308 – tombada em 2009¹⁰, mas que encontra obstáculos relativos à sua preservação (LIRA; GIANNECCHINI, 2012). Tendo isso como fato, que instrumentos podem ser utilizados na busca pela conservação da arquitetura moderna, além do tombamento?

O Conjunto Urbanístico de Brasília foi o primeiro sítio moderno a ser reconhecido pela UNESCO¹¹ como patrimônio cultural (1987). Seguindo o modelo inédito de Ítalo Campofiorito, são protegidas as escalas urbanas – monumental, bucólica, gregária e habitacional (como mencionado), e não os edifícios individualmente – no caso das superquadras, apenas sua volumetria-base deve ser seguida. Este tombamento gerou bastante repercussão – tanto positiva quanto negativa – pelo público especializado e trouxe uma ampliação das possibilidades de atuação dentro do objeto patrimonializado. Entretanto, também traz consigo um dilema que suscita a indagação de LIMA:

(...) como - mantido o sentido do tombamento - contribuir para a não desfiguração daqueles exemplares arquitetônicos significativos não contemplados integralmente pelo tombamento? (ibid., p. 15, l. 24.)

Como resposta, o autor recomenda formas de preservação alternativas ao tombamento, de maneira a manter o dinamismo do objeto construído – sem que perca o papel que cumpre para a sua comunidade ou a memória que guarda.

A documentação por si só já é uma forma de conservar a memória do edifício, pois comunica e ratifica sua intencionalidade e seus valores – incluindo tanto o projeto original quanto o registro das intervenções às quais foi submetido (MACEDO, 2008). No caso do bloco R3, há registros do projeto – com fachada, cortes, plantas e fotografias, graças ao levantamento documental e ao redesenho de LIMA (2008), FERREIRA e GOROVITZ (2009).

¹⁰ Definido pelo Decreto nº 30.303/2009. Ressalta-se que este tombamento é distrital e, portanto, o Governo do Distrito Federal (GDF) age como o órgão regulador neste caso.

¹¹ Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Mas as circunstâncias nem sempre são essas. Por vezes, desenhos e fotografias podem ser de difícil localização ou se encontrarem em um estado de conservação que prejudique a sua leitura e seu acesso ao público (MEDEIROS; CHAIM, 2019), comum principalmente quando a instituição responsável pelo projeto é privada, houve o encerramento de atividades do escritório ou, ainda, no caso do falecimento do(a) arquiteto(a) responsável. E, ainda que presente essa documentação, ela não deve ser o único caminho para a sua preservação, servindo mais como um ponto de partida, um “elemento conector das características passadas e futuras de um edifício” (ibid., p. 29).

Educação patrimonial é outra estratégia para a conscientização da comunidade – que, segundo o 1º Parágrafo do Art. 216 da Constituição Federal (1988), possui responsabilidade, junto ao Poder Público, de proteger o patrimônio cultural. No caso da superquadra, o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) publicou, em 2015, uma cartilha voltada aos moradores destas unidades de vizinhança visando disseminar seus valores históricos e culturais. No entanto, apesar de tocar na questão de algumas características representadas pelos blocos, o foco do texto é, realmente, a superquadra e suas escalas representativas.

Há, ainda, a Declaração de Significância, documento que reúne os valores de um bem cultural, como forma de indicar características a serem preservadas e orientar futuras intervenções. (PONTUAL e ZANCHETTI, 2014). Apesar de exigida desde 1990 pela UNESCO para inscrição de bens na Lista de Patrimônio Mundial (ibidem), ela não é necessariamente utilizada para esta finalidade.

Recentemente, também, o CAU/DF criou o “Selo CAU” – que reconhece “boas práticas” de manutenção predial, visando preservar o projeto original e criar um esforço para a salvaguarda histórica brasileira. O júri responsável é a Comissão Temporária de Patrimônio do CAU, que objetiva avaliar edifícios indicados a receberem esta congratulação¹². O edifício aqui estudado, apesar de ter alguns elementos originais descaracterizados por intervenções pontuais, recebeu em 2020 o 8º Selo.

Tanto para a elaboração de cartilhas quanto para a Declaração de Significância, por exemplo, é importante angariar o máximo de informação possível sobre o edifício, desde a análise técnica especializada até a consulta a grupos e indivíduos que sejam associados ou que administrem o local, para facilitar a identificação e compreensão dos seus valores. Isso também é importante para o estabelecimento de um plano de gestão para o bem estudado. Indica-se, ainda, uma revisão periódica dos dados levantados, especialmente no caso de um edifício que não está sob proteção patrimonial – como o R3.

Assim, foi realizado um breve levantamento acerca do edifício e seus precedentes. Ainda, foram aplicados questionários a moradores (3) e especialistas¹³ (11). É importante ressaltar que, dado o tamanho da pesquisa, trata-se de uma análise técnica e parcial, especialmente devido à quantidade

¹² Como pontuado pela Profa. Dra. Flaviana Lira no webinar “A preservação da arquitetura moderna: O desafio da prática” (ICOMOS Brasil – Núcleo Pernambuco, março de 2021), os critérios adotados pela Comissão Avaliadora do Selo CAU/DF são observações generalistas sobre a conservação do edifício e não relacionadas diretamente à teoria da conservação.

¹³ Foram entrevistados, via formulário, especialistas em patrimônio arquitetônico do IPHAN e acadêmicos que possuem pesquisa nas áreas de patrimônio e história da arquitetura e urbanismo.

de pessoas entrevistadas e a dimensão do conteúdo sobre o edifício apresentado às autoridades do assunto.

Os moradores entrevistados demonstraram ter bastante apreço ao edifício e consciência da estrutura pré-fabricada. Ademais, relacionaram este fato e o uso do concreto armado a uma baixa necessidade de manutenção. DINIZ (2011) comenta, com base em MACDONALD (2003), que a crença de que materiais como concreto não necessitam de manutenção corrobora com a dificuldade de se preservar obras modernas, o que reforça que esforços devem ser feitos para sua salvaguarda. Por outro lado, o reconhecimento dado ao projeto pelos habitantes contribui para sua valoração.

Quanto ao ponto de vista técnico, os critérios para a avaliação da significância (utilizados no questionário) partiram de ZANCHETTI e HIDAKA (2014). São eles representatividade, raridade, completude (preservação do projeto original) e potencial interpretativo. Este último diz respeito, resumidamente, à possibilidade do edifício de servir como referencial para retratar uma época.

Os especialistas em patrimônio entrevistados apontaram o bloco como um exemplar representativo não somente da arquitetura residencial de Brasília, mas também da experiência em pré-fabricação na capital, especialmente no contexto da superquadra. Na mesma tecla, 7 dos 11 especialistas avaliaram o bloco R3 como dotado de alto potencial interpretativo, portanto, quando contextualizado, pode servir como educativo sobre um período da história para futuras gerações. Por outro lado, não foi indicado como um exemplar muito raro e, quando questionada sua completude, notou-se comumente a instalação de aparelhos refrigeradores na fachada, visto que a avaliação foi feita principalmente via fotografias externas recentes.

À guisa de conclusão

A pesquisa convida o olhar para a preservação dos blocos habitacionais das superquadras de Brasília que, individualmente, não são reconhecidos como bens culturais. Afinal, o tombamento reconhecido internacionalmente do Plano Piloto diz respeito ao conjunto urbanístico em suas quatro escalas sem contemplar nenhuma unidade arquitetônica habitacional¹⁴.

Tendo como ponto de partida o questionamento acerca das alternativas de preservação para além do tombamento, retoma as ideias de unidade de vizinhança, de superquadra e da pré-fabricação, a fim de contextualizar aspectos inerentes ao habitar brasileiro. Tendo elegido o edifício R3 (1972-1974), de coautoria de Milton Ramos e Aleixo Furtado, como objeto de estudo de caso, apresenta notas acerca de sua significância. Aqui, é possível observar que se trata de uma arquitetura que, ao mesmo tempo que é diferenciada, faz referência a um período importante da história de Brasília. Seu projeto, com elementos pré-fabricados e em concreto aparente – da planta aos pilotis, passando pela fachada, conta a história do borbulhar de ideias que foi a construção da nova capital – além de remeter a diferentes fases do modernismo brasileiro.

¹⁴ A não ser o Palácio da Alvorada, conforme processo de tombamento 1550-T-07 - NUP 01450.011563/2008-53 (BRASIL, 2021).

Apesar do momento adverso da pesquisa, em meio à pandemia da Covid-19, e das suas consequentes limitações que não permitiram entrevistas presenciais ou a expansão da análise aos interiores do R3, a pesquisa conseguiu avançar algumas notas que podem ser retomadas em outro momento e/ou por outros pesquisadores para se auxiliar na preservação desse exemplar da arquitetura moderna dos blocos da superquadra de Brasília.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Cláudia Naves; FLORES, Alice Leite. Edifícios residenciais das superquadras do Plano Piloto, Brasília: aspectos de preservação e conforto ambiental. **Encontro Nacional sobre conforto no ambiente Construído**, v. 8, p. 37-46, 2005.

BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. 2ª reimpressão da 5ª edição. São Paulo: Editora Perspectiva, 2016.

BENEVOLO, Leonardo. A cidade Moderna. In: **História da Cidade**. 1ª reimpressão da 6ª Edição. São Paulo: Editora Perspectiva, 2017, p. 615 – 656.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Disponível em: <<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/legislacao>>. Acesso em: 20 de abril de 2021.

BRASIL. IPHAN COMUNICA o tombamento definitivo dos bens representativos do conjunto da obra do arquiteto Oscar Niemeyer. **Diário Oficial da União**: seção 3, Brasília, DF, n. 74, p. 104, 22 abr. 2021.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. 1ª edição. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010.

CAMPOS, Bruno Pedro Alves de. **Palácio do Exército**: Conjunto Arquitetônico de Oscar Niemeyer para o Quartel General do Exército em Brasília - 1968-73. 2020. 213 f., il. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Brasília: Universidade de Brasília, 2020.

CAU/DF. 8º Selo – SQS 203, Bloco C. 2020. Disponível em: <<https://caudf.gov.br/8o-selo-sqs-203-bloco-c/>>. Acesso em: 25 de fev. de 2021.

CHOAY, Françoise. **O urbanismo**: utopias e realidades, uma antologia. 2ª reimpressão da 7ª edição. São Paulo: Editora Perspectiva, 2018.

COSTA, Lucio. Relatório do Plano Piloto de Brasília [1957]. In: **Relatório do Plano Piloto de Brasília**. Brasília: GDF, 1991.

DE OLIVEIRA, Adriana Freire; BAUER, Caroline. Cobogós, *textile-block* ou módulo? Experimentações de novas estéticas. **9º Seminário Docomomo Brasil**. 2011.

DINIZ, Fernando. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna. São Paulo: **Revista CPC**, p. 152-187, n. 11, 2011.

FERREIRA, Marcílio Mendes; GOROVITZ, Matheus. **A invenção da superquadra**. Brasília: IPHAN, 2009.

FERREIRA, Oscar Luís; MAXIMO, Marco Aurélio. O pavilhão OCA 2 da Universidade de Brasília: a adaptação do patrimônio moderno às exigências de acessibilidade universal. In: **Congresso Latino-Americano Rehabend**, Universidad de Cantabria. 2014.

FICHER, Sylvia et al. Uma análise dos blocos residenciais das superquadras do Plano Piloto de Brasília. Brasília: Universidade de Brasília, 2003.

HOWARD, Ebenezer. **The Garden City**. Art, Architecture and Engineering Library, 1898.

LIMA, Carlos Henrique de. **Modernidades brasileiras: a obra de Milton Ramos**. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília. 2008.

LIMA, Carlos Henrique de. Os blocos de superquadra: Um tipo da modernidade. **MDC Revista de Arquitetura**, 2009. Disponível em: <<https://mdc.arq.br/2009/06/02/os-blocos-de-superquadra-um-tipo-da-modernidade/>>. Acesso em: 8 de abril de 2021.

LIMA, Carlos Henrique. Produção em massa e índice espacial: A pré-fabricação na arquitetura de Milton Ramos. **IV Seminário Docomomo Sul**. 2013.

LIMA, Jayme Wesley de. **Tem que tomar? patrimônio moderno e forma alternativa de conservação**. Tese de Doutorado. Brasília. PPG-FAU/UnB. 2017.

LIRA, Flaviana Barreto; GIANNECCHINI, Ana Clara. O desafio da conservação dos blocos residenciais do Plano Piloto de Brasília – DF: uma resposta interinstitucional ao caso da unidade de vizinhança constituída pelas SQS 107, 108, 307 e 308. **II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo**. 2012.

MACEDO, Danilo Matoso. Documentação e patrimônio edificado recente. **Seminário Latino-Americano Arquitetura e Documentação**, v. 1, 2008.

MEDEIROS, Ana Elisabete de Almeida; CHAIM, Giselle Marie Cormier. A relevância da documentação para a preservação do patrimônio moderno: estudo de caso do edifício da embaixada do Brasil em Buenos Aires. **13º Seminário DOCOMOMO Brasil**. Salvador, 2019.

RIEGL, Alois. **O culto moderno dos monumentos**: sua essência e sua gênese [1903]. 1ª edição. São Paulo: Editora Perspectiva, 2014.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Arquiteturas de Brasília**. Brasília: ITS, Instituto Terceiro Setor, 2012.

SEGAWA, Hugo M. **Arquiteturas no Brasil, 1900-1990**. 3ª edição. São Paulo: EDUSP, 2014.

UNESCO. Inscription: Brasilia (Brazil). Report of the World Heritage Committee, Eleventh Session. **Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage**. UNESCO Headquarters, 7-11 December 1987.